

CANABIDIOL PARA TRATAMENTO NÃO DOLOSO E SUA APLICABILIDADE NA ANSIEDADE

[Ciências da Saúde, Psicologia, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023](#)
[SUMÁRIO / 15/11/2023](#)

CANABINOL FOR NON-AWFUL TREATMENT AND ITS APPLICABILITY IN ANXIETY

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10137255

Ester Lopes Da Costa¹

Viviane Marinho Dos Santo²

RESUMO

A utilização do Canabidiol no tratamento doloso vem sendo bastante estudado a sua eficácia, em especial no tratamento da ansiedade. Algumas pesquisas já comprovam o efeito ansiolítico desta substância desta doença, esses resultados positivos são promissores para a implementação de um protocolo que utilize o Canabidiol como alternativa. Para investigar os avanços recentes da utilização do Canabidiol no tratamento não doloso, e quais são sua aplicabilidade na ansiedade, este trabalho realizou um levantamento bibliográfico na base de dados do Google Acadêmico e no ResearchGate, obedecendo as regras de exclusão e inclusão foram selecionados doze artigos para análise. A grande maioria dos artigos mostraram que o Canabidiol

apresenta propriedades ansiolíticas, além de ser considerada segura para o tratamento da ansiedade.

Palavras-chave: Cannabis. Ansiolítico. Medicamento.

ABSTRACT

The use of Cannabidiol in the treatment of intentional use has been extensively studied for its effectiveness, especially in the treatment of anxiety. Some research already proves the anxiolytic effect of this substance of this disease, these positive results are promising for the implementation of a protocol that uses Cannabidiol as an alternative. To investigate the recent advances in the use of Cannabidiol in non-fulfillment treatment, and what are its applicability in anxiety, this work conducted a bibliographic survey in the Google Scholar database and ResearchGate, obeying the rules of exclusion and inclusion, twelve articles were selected for analysis. The vast majority of articles showed that Cannabidiol has anxiolytic properties, in addition to being considered safe for the treatment of anxiety.

Keywords: Cannabis. Anxiolytic. Medication.

1. INTRODUÇÃO

A ansiedade se tornou um dos problemas mentais mais predominantes nos tempos atuais. Esse transtorno têm a característica de antecipação excessiva em relação ao futuro associado ao medo, levando o paciente a apresentar distúrbios comportamentais muitas vezes associado a crise de pânico (WRIGHT et al., 2020).

De acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), no Brasil a média de pessoas com ansiedade é de 9,3%, o que representa a maior taxa de pessoas com esse transtorno, esses pacientes apresentam desconfortos emocionais e físicos, sendo necessário em muitos casos o

uso de ansiolíticos (SILVA, 2020). Esse dado reforça a necessidade de termos uma maior atenção aos casos de ansiedade em nosso país.

A ansiedade é um desequilíbrio entre os mediadores estimulantes e os depressores centrais, que irão agir como agentes etiológicos. Mas não se sabe todos os fatores que são envolvidos, estruturas e mecanismos (ZANELLATI & SALAZAR, 2021). Segundo Silva (2010), os atuais fármacos não têm caráter curativo, apenas paliativo, o que pode atenuar o desequilíbrio do paciente. Portanto, existe esse desafio na descoberta de um novo ansiolítico.

A evolução dos conceitos de ansiedade são paralelos à evolução do uso terapêutico da Cannabis. A utilização da *Cannabis Sativa* já vem sendo utilizada há cerca de milhares de anos pelas suas propriedades terapêuticas ansiolíticas, sendo descritas pelos indianos, pelas suas capacidade de ser utilizada como tranquilizante (BRATTACHARYYA et al., 2018). Sendo assim, houve um interesse quanto aos estudos utilizando a *Cannabis* para fins terapêuticos, surgindo o sistema endocanabinoide que possibilita o desenvolvimento de medicamentos que têm como base a Cannabis (ZANELLATI & SALAZAR, 2021).

A *Cannabis* é uma planta que é conhecida popularmente como maconha, apresenta propriedades medicinais, através de efeitos sedativos, antiemético e analgésico, além disso, exerce uma ação no sistema nervoso central, o que gera sensação de bem-estar, euforia e alucinações (CORRÊA et al., 2020). A *Cannabis* apresenta alguns benefícios no tratamento de algumas doenças, entretanto, ainda existe resistência quanto ao seu uso, devido a fatores sociais e políticos. Contudo, o objetivo principal deste trabalho foi realizar um levantamento bibliográfico sobre a utilização do Canabidiol (CBD) no tratamento não doloso, e quais são as suas aplicabilidades na ansiedade.

2. METODOLOGIA

Foi feito um levantamento da literatura em agosto de 2023, nas bases de dados ResearchGate e Google Acadêmico. Os descritores utilizados foram os seguintes: “Canabidiol” AND “Tratamento” AND “Ansiedade” e “Canabiol” AND “Treatment” AND “Anxiety” em todas as bases de dados.

Desse modo, foram selecionados 5. artigos sendo incluídos segundo os critérios de elegibilidade conforme a Figura 1. Os critérios de inclusão foram: artigos nos idiomas inglês e português, nos últimos cinco anos, envolvendo o Canabidiol para o tratamento não doloso, dando ênfase na ansiedade. Os critérios de exclusão foram artigos de revisão de literatura.

Figura 1 – Critérios de seleção dos artigos encontrados no Google Acadêmico.

Fonte: Próprio autor, 2023.

Figura 2 – Critérios de seleção dos artigos encontrados no ResearchGate.

Fonte: Próprio autor, 2023.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

AUTOR	ANO	TÍTULO	OBJETIVO GERAL	RESULTADOS
ANDERSON, et al.	2021	Citalopram and Cannbidiol: In vitro and vivo evidence of pharmacokinetic interactions	Avaliar se é possível a interação do CBD com o metabolismo pelo CYP450 de 3	Os médicos devem continuar atentos com a administração de CDB em pacientes que estejam em tratamento com

		relevant to the treatment of anxiety disorders in young people	antidepressivos ISRS (fluoxetina, sertralina e citalopram).	esses antidepressivos.
BL OO MFI EL D, et al.	2 0 2 2	The acute effects of cannabidiol on emotional processing and anxiety: a neurocognitive imaging study.	Avaliar a ansiólise induzida pelo CBD a partir de uma perspectiva neurocognitiva para investigar mecanismos dos candidatos.	A dose única de 600 mg de CBD não alterou o processamento emocional de uma amostra saudável.
DA HL GR EN, el al.	2 0 2 2	Clinical and cognitive improvement following full-spectrum, high-cannabidiol treatment for anxiety: open-label data from a two-stage, phase 2 clinical trial.	Avaliar o potencial do CBD para novas estratégias de tratamento, examinando seu impacto nos produtos da cognição.	Os pacientes mantiveram e alcançaram a redução dos sintomas da ansiedade, além disso apresentaram poucos efeitos colaterais.
HU TTE N, et al.	2 0 2 2	Cannabis containing equivalent concentrations of delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) and cannabidiol (CBD) induces	Examinar se a ansiedade após dose única de THC, CBD e THC/CBD vaporizados pode ser explicada pelos níveis de ansiedade,	A Cannabis equivalente a THC/CBD induziu menos a ansiedade do que a Cannabis proveniente de THC.

		less state anxiety than THC-dominant cannabis.	estado e traço no início do estudo.	
KNI GH T & CH AM BE RL AIN	2 0 2 3	The effects of Cannabidiol and seretonin on anxiety-like behavior in crayfish.	Avaliar se lagostins apresentam diminuição da ansiedade após uma dose de CBD, através de análise comportamental.	o CBD não mostrou influência em seus comportamentos, quando submetidos às doses utilizadas no estudo.
LAC ZK OVI C S, et al.	2 0 2 0	Cannabidiol treatment in an adolescent with multiple substance abuse, social anxiety and depression.	Analisar o estudo de um paciente de 16 anos que foi tratado por abuso de múltiplas substâncias e que apresenta sintomas depressivos graves.	O paciente apresentou melhora após a cessação da medicação antidepressiva e o começo do tratamento com CBD.
MA SAT AK A	2 0 19	Anxiolytic Effects of repeated Cannabidiol treatment in teenagers with social anxiety disorders.	Avaliar a eficácia do CBD comparando as pontuações FNE e LSAS mediadas antes do início da intervenção de 4 semanas.	Reforçam as evidências dos efeitos ansiolíticos do Canabidiol em adolescentes com ansiedade.

MO LTK E & HIN DO CH A	2 0 21	Reasons for cannabidiol use: a cross-sectional study of CBD users, focusing on self-perceived stress, anxiety, and sleep problems.	Compreender melhor os padrões de utilização, a dose e os efeitos auto percebidos do CBD.	O medicamento CBD é utilizado para controlar a ansiedade, o sono, o estresse, entre outros sintomas auto percebidos, em muitos casos em doses leves, e os padrões variam entre as características demográficas.
RIO S & DU MA NI	2 0 2 2	Cannabidiol as a personalized treatment for anxiety: clinical cases in Mexico.	Avaliar a eficácia e segurança do cannabidiol isolado na composição de medicamentos utilizados como tratamento personalizado em pacientes com ansiedade.	A prescrição do CBD personalizada apresenta-se uma opção de tratamento com segurança e eficácia.
SA NT OS	2 0 2 0	Avaliação dos efeitos do Canabidiol sobre as alterações neuroimunoendócrinas e comportamentais induzidas pelo	Avaliar o efeito do CBC sobre as consequências comportamentais e neuroimunoendócrinas do estresse em comportamentos	Os efeitos ansiolíticos do Canabidiol necessitam de uma melhor caracterização após tratamento prolongado.

		estresse em camundongos.	relacionados à depressão e ansiedade.	
SILVA	2021	Transtorno de ansiedade generalizada e tratamento com Canabidiol: um relato de caso.	Relatar caso clínico de paciente adulto com Transtorno de Ansiedade Generalizada em uso de Canabidiol apresentando boa eficácia e tolerabilidade.	O Canabidiol é uma alternativa, pois em baixas doses tornou-se eficaz no Transtorno de Ansiedade Generalizada.
SPINELLA, et al.	2021	Evaluating cannabidiol (CBD) expectancy effects on acute stress and anxiety in healthy adults: a randomized crossover study.	Avaliar a expectativa do CBD por si só poderia influenciar o estresse, a ansiedade e o humor, e até que ponto as crenças sobre os efeitos do CBD previam essas respostas.	O CBD impactou diversas respostas subjetivas e fisiológicas, relacionadas aos efeitos ansiolíticos.

De acordo com Anderson et al. (2021), os medicamentos comuns metabolizados por CYP450 (sertralina, fluoxetina e mirtazapina) tiveram mínima interferência pelo CBD. Entretanto, os resultados da interação entre o CBD e o citalopram (escitalopram) revelaram algumas alterações. Sendo necessário que os médicos permaneçam vigilantes quanto aos

pacientes que são tratados com esses antidepressivos e que tenham o CBD adicionado ao seu tratamento. Já existem estudos que confirmam que o CBD afeta o metabolismo, de forma a inibir a absorção medicamentos, que são metabolizados por algumas enzimas, como por exemplo os medicamentos que precisam do CYP2C9 (YAMAORI et al., 2012).

As medidas utilizadas por Bloomfield et al. (2022), não apresentaram resultado nulo nos efeitos do CBD em relação aos circuitos neurais e comportamentais, através da avaliação das emoções. Resultados semelhantes foram encontrados no trabalho de Arndt e Wit (2017), os efeitos comportamentais do CBD foram considerados mínimos. Em contrapartida, o autor Zuardi e colaboradores (2017) relataram que a CBD atenuou os efeitos da ansiedade. Esses resultados divergentes podem ter relação com a natureza dependente da dose utilizada em cada estudo.

Os resultados iniciais do trabalho de Dahlgren et al. (2022) demonstraram que houve uma melhoria no quadro de ansiedade dos pacientes avaliados, havendo uma estabilização e redução de 15% dos sintomas da doença na maioria dos participantes do estudo, em apenas 1 semana de tratamento. Além disso, nos resultados secundários do estudo os autores relataram uma melhoria no humor, qualidade de vida e funcionamento executivo e na qualidade do sono. Um dos benefícios do uso da CBD está relacionado ao baixo risco de efeitos adversos graves e também colaterais, que em muitos outros fármacos utilizados no tratamento da ansiedade apresentam uma variedade de riscos à saúde do paciente (SAGAR et al., 2021).

No trabalho de Hutten et al. (2022) os pacientes que foram tratados com a Cannabis contendo delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) e CBD tiveram uma maior redução no quadro de ansiedade em comparação aos que foram tratados com a Cannabis contendo apenas CBD. A relação do THC e CBD precisa de um maior aprofundamento, em estudos pré-clínicos de Rock et al. (2017) revelam que uma proporção mais elevada de CBD para

THC não teve um comportamento ansiogênico do THC, e não atenuou o efeito do THC.

O estudo de Knight e Chamberlain (2023) investigou o CBD com ansiolítico em lagostins, nele os pesquisadores utilizaram o 5-HT com estressor nos animais, e o CBD como redutor deste estresse. Neste experimento os lagostins não apresentaram preferência pela escuridão independente da dosagem utilizada. Estes resultados divergem do trabalho de Timmer (2020), em que o CBD reduz os efeitos da ansiedade nos lagostins, evidenciado pela prevalência de maior tempo em áreas escuras.

No estudo de caso publicado pelo autores Lackovics et al. (2020) o paciente tratado com CBD e antidepressivo foi observada uma melhora significativa nos sintomas de depressão e ansiedade, dando enfoque em sintomas como fobias, paranóias e dissociação. Além disso, o autor relata que o paciente parou sua dependência de drogas, sem os efeitos da abstinência. Tratamentos que são realizados com pacientes que são dependentes de drogas ilegais apresentam uma atenção maior e estudos mais específicos, alguns estudos já foram realizados, alguns usando a junção de CBD e THC, os resultados são promissores e evidenciam a melhora tanto na ansiedade quanto da abstinência a drogas (ALLSOP et al., 2014; TRIGO et al., 2016).

Resultados do estudo de Masakata (2019) reforçam a evidência dos efeitos ansiolíticos da CBD, quando o tratamento é realizado em doses administradas repetidamente, em adolescentes diagnosticados com Transtorno de ansiedade social (TAS). No entanto, o autor reconhece que seu estudo necessita de melhores análises clínicas, como um ensaio de CBD à nível sanguíneo, assim como, uma avaliação sociodemográfica. Segundo Teo (2010), adolescentes socialmente ansiosos apresentam algumas barreiras em relação ao estigma associado a problemas mentais, frente a isto, devemos avançar nos tratamentos alternativos que irão englobar e incentivar a busca por esse tratamento. Conforme Assunção e

Silva (2022) existe a necessidade de realizarmos mais testes em populações específicas.

Os autores Moltke e Hindocha (2021), em seus resultados observaram que o CBD até em dose considerada baixa ajudou a amenizar os sintomas da ansiedade. O estudo cita o estresse, a ansiedade e problemas com sono, como se do um dos problemas mais comuns relacionados a saúde mental atualmente, sendo necessário mais pesquisas envolvendo novas formas de tratamento, dentre estas está o tratamento com CBD. Embora necessitemos de pesquisas com maiores ensaios clínicos, já existem evidências do efeito ansiolítico do CBD em animais e humanos (FARIA et al., 2020; ELMS et al., 2019).

O estudo de caso documentado por Rios e Dumani (2022), se agrega aos resultados já publicados sobre as evidências ansiolíticas e segura do uso de CBD no tratamento da ansiedade. Os pacientes descritos no estudo apresentaram uma redução no quadro da ansiedade e dos sintomas relacionados, além disso, não apresentaram nenhum efeito adverso. Embora os resultados sejam promissores, deve-se analisar e interpretar com cautela, uma vez que esse estudo apresenta uma amostra pequena de pacientes com características muito específicas. Outros estudos de caso já foram publicados reforçando a eficácia do CBD no tratamento de problemas mentais (LACZKOVICS et al., 2020; KIIR et al., 2019).

Na pesquisa de Santos (2020) os camundongos não apresentaram melhora comportamental com o tratamento repetido de CBD, com 10 e 30 mg/kg, frente a esse resultado o autor evidencia a necessidade de mais estudos quanto a caracterização dos efeitos ansiolíticos do CBD quando o tratamento é prolongado. Para Campos et al. (2013) a exposição a diferentes estressores podem induzir alterações comportamentais, químicas e estruturais.

Segundo Silva (2021), o CBD se mostrou uma importante alternativa no tratamento do Transtorno da ansiedade generalizada, mesmo em

pacientes que foram tratados com baixas doses de CBD, sendo considerada pelo autor uma droga segura e com pouco ou nenhum efeito colateral. Em relação às doses indicadas no tratamento existem diversos estudos, para Moreira e colaboradores (2015) o CBD causa efeito ansiolítico entre 300 a 600 mg. No entanto, deve-se sempre ser analisado cada caso, visto que ainda não existe um consenso entre os órgãos competentes.

A descoberta de SPINELLA et al. (2021) revelou que o óleo de CBD amenizou os sintomas da ansiedade, além disso o autor observou que a expectativa dos pacientes pode influenciar no efeito ansiolítico da CBD. Segundo Kirsch (2018) os estudos devem ter o cuidado com as expectativas dos pacientes, pois a ideia de certa crença pode provocar ou amplificar uma ocorrência tendenciosa.

REFERÊNCIAS

ANDERSON, L. L.; DOOHAN, P. T.; MS. L. L.; KEVIN, R. C.; ARNOLD, J. C.; MD, M. B; MD, G. P. A; MCGREGOR, I. S. Citalopram and Cannabidiol: Citalopram and Cannabidiol: In vitro and vivo evidence of pharmacokinetic interactions relevant to the treatment of anxiety disorders in young people. **Journal of Clinical Psychopharmacology**, 2021.

BHATTACHARYYA, S.; WILSON, R.; APPIAH-KUSI, E.; O'NEILL, A.; BRAMMER, M.; PEREZ, J.; MURRAY, R.; ALLEN, P.; BOSSONG, M. G.; & MCGUIRE, P. Effect of Cannabidiol on Medial Temporal, Midbrain, and Striatal Dysfunction in People at Clinical High Risk of Psychosis. **JAMA Psychiatry**, 2018. 75(11), 1107. <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry>.

BLOOMFIELD, M. A. P.; YAMAMORI, Y.; HINDOCHA, C.; JONES, A. P. M.; YIM, J. L. L.; WALKER, H. R.; STATTON, B.; WALL, M. B.; LEES, R. H.; HOWES, O. D.; CURRAN, V. H.; ROISER, J. P.; FREEMAN, T. P. The acute effects of cannabidiol on emotional processing and anxiety: a neuro imaging study. **Psychopharmacology**, 2022.

CORRÊA L. T.; PLATA C. F.; RICCI E.L.; NICOLETTI M. A.; CAPERUTO E. C.; SPINOZA H.S. Revisão Bibliográfica Sistemática – Sistema de Endocanabinoides Tendências de Uso na Farmacologia. **BJFS**, 2020.

DAHLGREN, M. K.; LAMBROS, A. M.; SMITH, R. T.; SAGAR, K. A.; EL-ABBOUD, C.; GRUBER, S. A. Clinical and cognitive improvement following full-spectrum, high-cannabidiol treatment for anxiety: open-label data from a two-stage, phase 2 clinical trial. **Communications Medicine**, 2022.

HUTTEN, N. R. P. W.; ARKELL, T. R.; VINCKENBOSCH, F.; SCHEPERS, J.; KEVIN, R. C.; THEUNISSEN E. L.; KUYPERS, K. P. C.; MCGREGOR, I. S.; RAMAEKERS, J. G. Cannabis containing equivalent concentrations of delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) and cannabidiol (CBD) induces less state anxiety than THC-dominant cannabis. **Psychopharmacology**, 2022.

KNIGHT, H.; CHAMBERLAIN, K. The Effects of Cannabidiol and Serotonin on Anxiety-Like Behavior in Crayfish. **Journal of Student Research**, 2023.

LACZKOVICS, C.; KOTHGASSNER, O. D.; FELNHOFER, A.; KLIER, C. M. Cannabidiol treatment in an adolescent with multiple substance abuse, social anxiety and depression. **Neuropsychiatr**, 2020.

MASATAKA, Nobuo. Anxiolytic effects of repeated cannabidiol treatment in teenagers with social anxiety disorders. **Frontiers in psychology**, v. 10, p. 2466, 2019.

MOLTKE, J.; HINDOCHA, C. Reasons for cannabidiol use: a cross-sectional study of CBD users, focusing on self-perceived stress, anxiety, and sleep problems. **Journal of Cannabis Research**, 2021.

MASATAKA, N.; Anxiolytic effects of repeated Cannabidiol treatment in teenagers with social anxiety disorders. **Frontiers in Psychology**, 2019.

RIOS, F. C. O.; RUIZ, I. G. D.; DUMANI, E. S. Cannabidiol as a personalized treatment for anxiety: clinical cases in Mexico. **Drugs in Context**, 2022.

SANTOS, A. H. **Avaliação dos efeitos do Canabidiol sobre as alterações neuromunoendócrinas e comportamentais induzidas pelo estresse e, camundongos.** 2020. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Farmacologia. Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto, 2020.

SILVA, M. C. M. A. **Transtorno de ansiedade generalizada e tratamento com canabidiol: um relato de caso.** 2021. TCC (Graduação) – Bacharel em Medicina. Centro Universitário de João Pessoa. João Pessoa, 2021.

SILVA, P. M. S. **Farmacologia.** 8o ed. Vol. Cap. 34, Ansiolíticos. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2010.

SILVA, T. Anxiety disorder and consumption of social media in Brazil. **International Journal for Innovation Education and Research**, 2020.

SPINELLA, T. C.; STEWART, S. H.; NAUGLER, J.; YAKOVENKO, I.; BARRETT, S. P. Evaluating cannabidiol (CBD) expectancy effects on acute stress and anxiety in healthy adults: a randomized crossover study. **Psychopharmacology**, 2021.

WRIGHT, M.; CIANO, P. D.; BRANDS, B. Use of Cannabidiol for the Treatment of Anxiety: A Short Synthesis of Pre-Clinical and Clinical Evidence. **Mary Ann Liebert, Inc., publishers**, 2020.
<https://doi.org/10.1089/can.2019.0052>

ZANELLATI, D.; SALAZAR, V. C. O uso de canabinoides no tratamento da ansiedade. **Revista Brasileira Militar de Ciências**, v.7, n.18, 2021.

YAMAORI, S.; KOEDA, K.; KUSHIHARA, M.; HADA, Y.; YAMAMOTO, I.; WATANABE, K. Comparison in the in vitro inhibitory effects of major phytocannabinoids and polycyclic aromatic hydrocarbons contained in marijuana smoke on cytochrome P450 2C9 activity. **Drug Metab Pharmacokinet**, 2012.

ARNDT, D. L.; WIT, H. O canabidiol não amortece as respostas a estímulos emocionais em adultos saudáveis. **Cannabis Cannabinóide Res.** 2017. 2:105–113. <https://doi.org/10.1089/can.2017.0014>

ZUARDI, A. W.; RODRIGUES, N. P.; SILVA, A. L. BERNARDO, S. A.; HALLAK, J. E. C.; GUI-MARÃES, F. S.; CRIPPA, J. A. S. Curva dose-resposta em forma de U invertida do efeito ansiolítico do canabidiol durante falar em público na vida real. **Frente Pharmacol**, 2017.

SAGAR, K. A.; DAHLGREN, M. K.; SMITH, R. T.; LAMBROS, A. M.; GRUBER, S. A. Assessing cannabis use disorder in medical cannabis patients: interim analyses from an observational, longitudinal study. **Cannabis**, v. 4, n. 2, p. 47, 2021.

ROCK, E. M.; LIMEBEER, C. L.; PETRIE, G. N.; WILLIAMS, L. A.; MECHOULAM, R.; PARKER, L. A. Effect of prior foot shock stress and $\Delta 9$ -tetrahydrocannabinol, cannabidiolic acid, and cannabidiol on anxiety-like responding in the light-dark emergence test in rats. **Psychopharmacology**, 2017.

TIMMER, C. M. **From the Dinner Pot to Smoking Pot; How a Better Understanding of Cannabidiol in Crayfish could Alleviate Anxiety and Modulate Hunger.** 2020. Dissertation (Masters) – Biomedical Sciences Department, Grand Valley State University. 2020.

ALLSOP, D. J.; COPELAND, J.; LINTZERIS, N.; DUNLOP, A. J.; MONTEBELLO, M.; SADLER, C.; RIVAS, G. R.; HOLLAND, R. M.; MUHLEISEN, P.; NORBERG, M. M.; BOOTH, J.; MCGREGOR, I. S. Nabiximols as an agonist replacement therapy during cannabis withdrawal: a randomized clinical trial. **JAMA Psychiatry**, 2014.

TRIGO, J. M.; LAGZDINS, D.; REHM, J.; SELBY, P.; GAMALEDDIN, I.; FISCHER, B.; BARNES, A. J.; HUESTIS, M. A.; FOLL, B. L. Effects of fixed or self-titrated dosages of Sativex on cannabis withdrawal and cravings. **Drug Alcohol Depend**, 2016.

TEO, A. R. A new form of social withdrawal in Japan: a review of Hikikomori. *Int. J. Soc. Psychiatry*, p. 175–185, 2010. doi: 10.1177/0020764008100629

ASSUNÇÃO, R.; SILVA, M. D. P. Evidências do papel terapêutico e deletério da cannabis sativa em quadros de ansiedade. **Brazilian Journal of Development**, v. 8, n. 6, p. 44202-44221, 2022.

ELMS, L.; SHANNON, S.; HUGHES, S.; LEWIS, N. Cannabidiol in the treatment of posttraumatic stress disorder: a case series. **J. Altern Complement Med.**, 2019. <https://doi.org/10.1089/acm.2018.0437>.

FARIA, S. M.; MORAIS, F. D.; TUMAS, V.; CASTRO, P. C.; PONTI, M. A.; HALLAK, J. E. C.; ZUARDI, A. W.; CRIPPA, J. A.; CHAGAS, M. H. N. Effects of acute cannabidiol administration on anxiety and tremors induced by a simulated public speaking test in patients with Parkinson's disease. **J. Psychopharmacol**, 2020. <https://doi.org/10.1177/0269881119895536>.

KLIER, C. M.; GIER, C.; FELNHOFER, A.; LACZKOVICS, C.; AMMINGER, P. G. A case report of cannabidiol treatment of a crohn's disease patient with anxiety disorder. **J. Clin Psychopharmacol**, 2020. <https://doi.org/10.1097/JCP.0000000000001152>.

CAMPOS, A. C.; ORTEGA, Z.; PALAZUELOS, J.; FOGAÇA, M. V.; AGUIAR, D.; DÍAZ-ALONSO, J.; ORTEGA-GUITIÉRREZ, S.; VÁZQUEZ-VILLA, H.; MOREIRA, F. A.; GUZMÁN, M. The anxiolytic effect of cannabidiol on chronically stressed mice depends on hippocampal neurogenesis: involvement of the endocannabinoid system. **International Journal of Neuropsychopharmacology**, v. 16, n. 6, p. 1407-1419, 2013.

KIRSCH, I. Response expectancy and the placebo effect. In: *International Review of Neurobiology*. **Elsevier**, p. 81–93, 2018.

AGRADECIMENTOS

A Universidade Nilton Lins, pela estrutura acadêmica que possibilitou a realização deste trabalho e pelo crescimento profissional, que me propiciou durante os anos da realização da graduação.

E aos professores e professoras da instituição, por todo o embasamento teórico e prático que foram adquiridas durante a realização das disciplinas, que agregaram na minha formação acadêmica.

Sou grata à minha orientadora, Prof^a Viviane Marinho dos Santos, pelas orientações que foram de grande relevância para a construção deste trabalho.

Agradeço a minha família que são fundamentais na minha vida e que me deram suporte para a construção da minha caminhada acadêmica.

1 Discente: Ester Lopes da Costa. ester.lopes16@gmail.com

2 Docente: Viviane Marinho Dos Santoa. aleixo48@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expanded) Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!